

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA‘NAVYIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
--	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Xamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’nodan, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’nodan Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovuq tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

FILOLOGIYA

Ахмедов Ойбек Сапорбаевич,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети профессори,
филология фанлари доктори

**ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ
МУАММОЛАРИ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028780>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола иқтисодиётга оид лексик birlikлар ҳамда терминларнинг таржима қилиш муаммоларига бағишланган. Хусусан, иқтисодиёт ва унинг таркибий соҳаларига оид лексик birlikларнинг инглиз тилидан ўзбек тилига ва аксинча, ўзбек тилидан инглиз тилига таржима қилишда уларнинг лексик-семантик, функционал-семантик, стилистик ва контекстуал-прагматик хусусиятларига эътибор қаратиш таржима жараёнида устувор вазифалардан ҳисобланади. Шунингдек, соҳага оид лексик birlikларнинг адекват таржимасига эришиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: таржима, лексик-семантик, функционал-семантик, стилистик ва контекстуал-прагматик хусусиятлар, адекват таржима, миллий менталитет, калька.

Akhmedov Oybek Saporbayevich,

Professor of the Uzbek State University of
World Languages, Doctor of Philology (DSc)

PROBLEMS OF TRANSLATING ECONOMIC LEXICAL UNITS**ABSTRACT**

This article is devoted to the problems of translation of economic lexical units and terms. In particular, focusing on their lexical-semantic, functional-semantic, stylistic and contextual-pragmatic features in the translation of lexical units related to economy and its structural peculiarities from English to Uzbek and vice versa, from Uzbek to English is one of the priority tasks in the translation process. As well as suggestions and recommendations are given to achieve adequate translation of lexical units related to the field.

Key words: translation, lexical-semantic, functional-semantic, stylistic and contextual-pragmatic features, adequate translation, national mentality, calque

Ахмедов Ойбек Сапорбаевич
Профессор Узбекского государственного

университета мировых языков,
доктор филологических наук

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена проблемам перевода экономических лексических единиц и терминов. В частности, акцентирование внимания на их лексико-семантических, функционально-семантических, стилистических и контекстуально-прагматических особенностях при переводе лексических единиц связанных с экономикой и ее структурными особенностями с английского на узбекский и наоборот, с узбекского на английский является одной из приоритетных задачи в процессе перевода. А также даны предложения и рекомендации по достижению адекватного перевода лексических единиц, относящихся к данной области.

Ключевые слова: перевод, лексико-семантические, функционально-семантические, стилистические и контекстуально-прагматические особенности, адекватный перевод, национальный менталитет, калька

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Таржима қилиш жараёнида асл тилдаги ҳар бир сўзни ёхуд терминни ўз ўрнида тўғри қўллаш ва уларнинг функционал муқобиллигини адекват шаклда таъминлаш таржимондан катта маҳорат талаб этади. Сўз ва терминларнинг энг оптималини танлашда матний ҳолат нуқтаи назаридангина эмас, балки уларни лексик-семантик, грамматик, стилистик жиҳатдан мувофиқлаштириш таржимада муҳим аҳамиятга эгадир. Таржима қилинаётган асл тилдаги сўзларнинг қўлланишига кўра уларда мужассам бўлган турли маъно қирралари ҳам таржимада ўз ўрнини топмоғи лозим.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Таниқли таржимашунос Ғ.Саломов: “Тиллардан-тилларга таржима қилиш мумкинлигини асослайдиган нарса шуки, жаҳон халқлари гарчи турли-туман тилларда сўзлашсалар ҳам, аммо уларнинг тафаккур қонунлари бир хилдир”, деб ёзган эди [181; 43-б.].

Терминларнинг таржимадаги аниқлиги ўта муҳим ва зарурий шарт ҳисобланиб, соҳага оид бутун матннинг таржима адекватлигини таъминлашга хизмат қилади.

Таржима жараёни ўз хусусиятларига кўра қиёсий типологияга ўхшайди, яъни бунда таржимон бошқа бирор тилда ифода этишнинг янги шакллари қидиради, чунки “таржима ўша маънонинг айнан ўзини сақлаган ҳолда бошқа тилда қайта яратиш демакдир” [204; 81-б.]. Бу фикрнинг тўғри эканлигини тасдиқлаган А.Фостер ўз фикрини шундай изоҳлайди: “таржима жараёни бирор матннинг, матндаги тил бирликларининг маълум мазмунини бир тилдан бошқа тилга тўғри трансференциялаш (ағдариш) дир”, деса [224; 123-б.], Ж.Эллис ҳам ушбу фикрни маъқуллаган ҳолда: “таржима бир тилда баён этилган фикрнинг иккинчи тилдаги ифодаси”, деб таъкидлайди [218; 156-б.].

В.Н.Комиссаров: “Лингвистик таржима назариясининг вазифаси таржима жараёнининг объект тизими таркибини аниқлаш, шу асосда таржима амалиёти учун зарур бўлган умумий қонуниятларни аниқлашдан иборатдир”, деб таъкидлаган [99; 13-б.] бўлса, Ф.А.Циткина қиёсий терминологиянинг объекти сифатида турли тилларга оид терминологик жуфтликлар ва умуман, терминологик тизимларни кўрсатиб, “Унинг предмет манбаси таржима қилинаётган тил терминлари ўртасидаги лексик-семантик хусусиятлар қаторида грамматик сатҳдаги ўхшаш ва фарқли томонлар қонуниятлари терминлар таржимасининг тамойили” эканини таъкидлайди [218; 96 - 98-б.].

Л.С.Бархударов: “Таржима бир тилдаги нутқий фаолият (матн)нинг ўзгармас мазмунини сақлаган ҳолда иккинчи тилдаги нутқ фаолияти (матн)га айлантириш жараёни” эканлигини қайд этади [35; 38-б.].

Юкоридаги фикр ва қарашлардан англашиладики, таржима жараёнида таржимоннинг асосий вазифаси икки тилга ҳос тенг (адекват) тил воситаларининг умумий ва хусусий белгилари ҳамда боғланишларини ифодаловчи категорияларни зийраклик билан аниқлай олиши, кенг ва тор қамровдаги лексик-семантик, грамматик, стилистик маъноларни ажрата билиши, бир тилдаги маълум маънонинг ифода шаклидан қатъи назар бошқа тилда, тил меъёрларини сақлаган ҳолда тўғри таржима қилишни таъминлашдан иборат.

С.И.Иброҳимов ҳозирги адабий тилимизнинг ёзма ва оғзаки шаклидан фойдаланиш жараёни ҳақида фикр юритар экан, “Тилнинг қарийб ҳамма сатҳларида адабий тил меъёрларидан белгили даражада четга чиқиш: грамматик, стилистик, имло ва орфоэпик, шулар қаторида лексик-семантик қоидаларга эътиборсизлик давом этаётгани, нутқ маданиятимизга ва унинг ривожига салбий таъсир этмоқда”, – деб таъкидлаган эди [90; 19-б.]. Бизнингча, билдирилган фикрлар терминлар таржимасига ҳам тўла дахлдор. Терминлар софлиги таржима тили маданияти савиясининг юксак даражада бўлишини, мавжуд семантик таржима назарияси қоидаларидан, лексик-семантик воситалардан тўғри ва ўринли фойдаланишни тақозо этади. Зеро, таржима мураккаб аналитик, интегратив ва креатив жараёндир.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Бугунги кунда таржима муаммоларини лингвистик тадқиқ қилиш сифат жиҳатдан янги босқичга қадам кўйди. Таржима жараёнида икки тил бирликларининг моддий уйғунлигини эмас, балки функционал-семантик монандликни юзага келтиришга ҳаракат қилиш таржимондан ҳамиша тўлақонли ижодий меҳнатни талаб қилади.

Бугунги кунда аксарият кишилар у ёки бу шаклда муайян соҳага тегишли матнлар билан ишлаш жараёнида соҳага оид терминларни тўғри тушуниш ва тўғри таржима қилиш билан боғлиқ кўплаб қийинчиликлар дуч келмоқда. Бу эса, ўз навбатида, кишидан терминология йўналиши бўйича махсус билимларни пухта эгаллаши ва ўзлаштириши кераклигидан далолат беради.

Масалан, айни пайтда иқтисодиёт лексикасида детерминологизация ҳодисасига учраган *compensation* термини инглиз тилидан рус тилига, рус тили орқали ўзбек тилига ўзлашган бўлиб, рус тилида “*компенсация*” ўзбек тилида *бадал*, *тўлов*, *тиклаш*, *зарар ўрнини тўлдириш*, *қоплаш (моқ)*, *пул мукофоти*, *инъом (тортиқ)* лексик бирликлари ёрдамида ифода этилмоқда.

Инглиз тилида мавжуд бўлган лексемаларнинг ўзбек тили СБ лексикасида ҳам кўп учраётганлиги, айрим терминларни бир нечта кўшимча маънога эгаллиги, улар англаётган маъноларнинг бошқа терминологик тизимларга мансублиги, шунингдек, терминларда ретерминлашув ҳодисасини ҳам кузатилаётгани асл тил матнининг тузилиши ва унинг маъносини англашда таржимонга муайян қийинчиликлар туғдирмоқда. Шу билан бир қаторда, терминларнинг семантик маъно қатламларига етарлича аҳамият бермаслик терминлар таржимасининг семантик-функционал назарияси қонун-қоидаларига зид келадиган нотўғри таржимага йўл очади. Чунки, терминологик тизим доирасида амал қилувчи шундай терминлар мавжудки, қўлланиш даражасига кўра семантик маъно кўчиш хусусиятига эга. Ҳолбуки, умумадабий тилга оид лексемалар термин сифатида қўлланилганда бир маънолик хусусиятини ўзида акс этгирса, айрим сўзлар ўз семантик қўлами ва маъно тарқалиш микёси билан ажралиб туради.

Тилшунослик соҳасида изоҳли луғатлар устида ишловчи лексикографлар одатда терминга биринчи навбатда сўз сифатида қараб, уни умумий лисоний белгиларини ҳисобга олган ҳолда изоҳлайдилар. Бу жараёнда терминнинг соҳа мутахассиси томонидан изоҳланган барча белгилари эмас, унинг энг муҳим, энг асосий бир-икки белгисигина акс этирилади. Л.В.Малаховский тўғри таъкидлаганидек, “Терминлар берилишида соҳага оид терминологик бирликларнинг лексик-семантик хусусиятларини қамраб олиши, соҳага оид қандай тушунча, маъно-мазмун касб этишини мантиқан талқин этиш мақсадга мувофиқ” [127; 226-б.].

Англашиладики, таржима асносида муайян термин ёки сўз бирикмасининг солиқ-божхона амалиётида қандай маъно ва мазмун касб этиши кўпроқ эътиборга олинмоғи лозим.

Акс ҳолда қатор семантик ғализлик ва ноаниқликлар, функционал номувофикликлар келиб чиқиши мумкин.

Терминларни инглиз тилидан ўзбек тилига таржима қилиш жараёнида лексик-маънони сақлаган СБ терминларини ёзма ва оғзаки нутқда «калька» усулида таржима қилиш мумкин. Бироқ айрим лексемаларнинг маънолари таркибида акс этган, лексик маънолари билан ўзаро боғланмайдиган, улар асосида изоҳланмайдиган терминлар ҳам учрайди. Улар таржимада худди стилистик ёхуд фразеологик бирликларга ўхшаб кетади. Маъно кўлами кенг бўлган лексемалар СБ амалиётида қўлланганда маъно торайиши ҳодисаси юз бериши кузатилади. Ҳар иккала ҳолат натижасида ҳам таржимон махсус изоҳли луғатларга эҳтиёж сезади. Афсуски, таржима амалиётида фойдаланиш учун СБ терминларининг лексик-семантик, функционал-структура хусусиятларини қамраб олувчи икки тилли (инглизча – ўзбекча, ўзбекча - инглизча) луғатлар ҳанузгача яратилган эмас.

Бугунги кунда соҳага оид адабиёт, ҳужжат ва кодексларда ёхуд луғатлардагина эмас, балки аждодларимиз томонидан ёзилган илмий, тарихий ва бадий асарларнинг чет тиллар, хусусан, инглиз тилига ўгирилган нусхаларида ҳам СБ терминларини учратиш мумкин. Ўз даврида ҳақиқий солнома ҳисобланган, ҳозирги кунга келиб ҳам ўзининг илмий-адабий қимматини йўқотмаган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” қомусий асари бир қатор таржимонлар томонидан инглиз тилига таржима қилинган. Жумладан, Жон Лейдн (1826), Ф.Г.Талбот (1909), Уилям Эрскин, Аннетта Сюзанна Бевридж (1921)лар шулар жумласидан. “Бобурнома”ни Уилер Тэкстон ва Салман Ружди томонидан инглиз тилига қилинган таржимасида қўлланилган солиқ терминларини асл тилда берилган терминларга мувофиқлигини қиёслаб кўрамиз:

*“Шу жойдин эканимизда Деҳлининг бу тарафида турган Султон Иброҳимнинг у ердин чиқиб олдинга қараб жўнагани ва Ҳисори Фируза **шиқдори** Ҳамидхоний Хоссахайлий Ҳисори Фируза ва ўша ердаги лашкари билан Ҳисори Фирузадин бу томонга қараб ўн-ўн беш курўҳ берида келаётгани ҳақида хабар олдик”* [84; 196-б.].

Таржимада: *“At camp we received news that Sultan Ibrahim, who was on this side of Delhi, was move in this direction. The **provost** of Hissar Firoza, Hamid Khan Khassa-Khel, had come out ten to fifteen kos near us with the royal cavalry and the troops of Hissar Firoza and that region”* [257; 321-б.].

Бошқа бир мисол: *“Шу жойдин ойнинг ўн саккизинчисида, душанба кечаси Тоҳирни Ограга юбордик. Қобулдин келаётганларнинг меҳмондорчилиги учун сарфланадиган пулларнинг **баромини** олиб кетди”* [84; 268-б.].

Таржимаси: *“From that camp was sent to Agra on the eve of Monday the eighteenth (March-28). He took **chit** for money for lodging customarily allowed those coming from Kabul and left”* [257; 441-б.].

Юқорида келтирилган эски ўзбек тили ва инглизча жумлалардаги **шиқдор** - **provost** термини ҳозирги ўзбек адабий тилида мавжуд бўлган *солиқ йиғувчи*, *солиқчи* терминининг муқобили сифатида қўлланган. Аммо, инглизча *provost* лексемаси *ҳарбий миришаб* маъносини акс эттиргани учун *солиқчи* ёки *солиқ нозири* терминларининг тўлиқ муқобили ҳисобланмайди.

Provost (Provost терминининг талаффузи ва этимологик деривацияси қуйидагича. [ˈprɒvəst] брит, [prɒvəst, prɒvoust] [ˈprɒvəst] амер. Derivatives: provostship, (pro·vost·ship) noun Origin: late Old English profost "head of a chapter, prior", reinforced in Middle English by Anglo-Norman French provost, from medieval Latin propositus, synonym of Latin praepositus "head, chief (see: praepostor).) лексемаси бугунги кунда адабий инглиз тили ва унинг диалектларида, кўпчилик адабиётларда, луғатларда, ҳатто жонли мулоқот жараёнида кўп учрайди ва у юқорида кўрсатилган маъносигагина эмас, балки кўп маънолилиқ функциясини ҳам бажаради. Жумладан, синтактик усулда ясалган икки ва ундан ортиқ компонентдан иборат бўлган, сўзлашув нутқда қўлланидиган бирикмалари (provost guard – *махсус хизмат вазифаларини бажарувчи кишилар*, provost court – *ҳарбий суд*, provost prison – *ҳарбий қамоқхона*, provost corps – *ҳарбий жандарма*, constabulary provost marshal – *ҳарбий полиция бошлиғи*) мавжуд. **Provost**

термини инглиз тилида куйидаги маъноларни ифодалаб келади. **Provost** –1) *ҳарбий полиция, миришаб*; 2) *ҳарбий бошлиқ, командир (горнизон бошлиғи)*; 3) *бош руҳоний*; 4) *ўқув юрти бошлиғи (мактаб ва коллежда)*; 5) *ректор (Англияда), проректор (АҚШда)*; 6) *мэр (Шотландияда)*; 7) *провост, декан (Канадада)*; 8) *корпорация раиси* ва б. Мазкур терминнинг матнда қўлланиш ҳолатини кўриб чиқамиз.

The provost – marshal and his men tore us apart when last we met. – Ҳарбий полиция бошлиғи ва унинг одамлари бизнинг сўнги учрашувимизда ажратиб юборди.

...and most Provost Marshals are colonels themselves. – Аксарият ҳарбий полиция бошлиқлари полковникдир.

*I lodge [up] two pair of stairs, have but one room, and deny myself to everybody almost, yet I cannot be quiet and all my mornings are lost with people, who will not take answers below stairs, such as Dilly, and the Bishop, and Provost, etc. – Мен ҳозир иккинчи қаватда, бир хонали квартирада яшайман ва деярли ҳеч кимни қабул қилмайман, ваҳоланки, менинг хизматкорларимнинг рад жавобига эътибор бермаган Дилли, **архиерей, ректор** каби бошқа кишилар сабабли эрталабки вақтим беҳуда ўтиб, ҳаловатим бузилмоқда [256; 531-б.] (Келтирилган амалий мисоллардаги provost термини ва матнлар Kate Woodford ва Guy Jackson томонидан яратилган Cambridge Advanced Dictionary (Cambridge University press/ 2003, version 10, P.531) лугатидан олинди.)*

Шунингдек, *барот – chit* термини ҳам ўша даврда солиқ ва бождан озод қилиш ҳақида ҳукмдорлар томонидан бериладиган *махсус ҳужжат*га муайян даражада муқобил бўлса-да, таржимон мазкур сўзларни инглиз тилида мавжуд бўлган махсус термин орқали эмас, балки умумдабий лексикада қўлланишда бўлган лексема билан берган.

Энди куйидаги инглизча жумлага эътибор берамиз:

On Wednesday, at Barikao, one of Nur Beg's younger brothers brought twenty thousand shahrukhis worth of gold, ashrafis and tankas, which Khiwaja Husayn the divan had forwarded from the Lahor revenues. Most of it was sent for the benefit of Balkh by Mulla Ahmad, one of the lords of Balkh [257; 309-б.]

Таржимоннинг матндаги *танга* сўзининг инглиз тилида *tankas* муқобил лексемаси орқали бергани уни таржима адекватлигидан узоклашганидан далолат беради. Ҳолбуки, инглизча *tankas* сўзи япон халқининг мумтоз жанридаги қисқа сатрдан иборат бўлган “*шеърый мисра*” маъносини ифодалайди. У ҳинд тилида “*оғирлик ўлчов бирлиги*”ни ифодаласа-да, танга сўзининг маъносига мутлақо муқобил бўла олмайди. Ушбу инглизча матнда *revenue* ва *benefit* терминлари ҳам ишлатилган. “*Тушган пул, тушум, кирим, даромад*” маъноларини ўзида ифода этувчи *revenue* термини ўз ўрнида қўлланилган. Бирок, *маслаҳат, кенгаши* сўзларининг таржимаси учун *benefit* термини таржимон томонидан ноўрин танланганини эътироф этиш жоиз. Бинобарин, *benefit* сўзи “*манфаат, фойда, афзаллик, енгиллик, имтиёз*” каби семантик қуршовга эга бўлган лексема эканлиги билан изоҳланади. Бизнингча, ушбу ўринда, *consistory* терминини ишлатиш мақбулдир.

СБ соҳасига оид ўзлашма терминларнинг инглизча муқобилларини куйидаги шаклда берилгани маъқул: *тамга* (“*Тамга*” тарихий термини полисемантик хусусиятга эга терминдир. У уч маънода қўлланиб келинган. 1. *Тамга* (белги), *муҳр*; 2. *божхона божи*. XIII-XV асрларда савдо билан шуғулланишга руҳсат олиш учун тўланган “*савдо божи*”; 3. *доғ*.) (*m.*) – *sales tax (duty), бож* (*ф.*) – *duty (levy), саршумар* (*ф.*) – *poll tax, улог* (*m.*) – *mail tax, пешкаш* (*ф.*) – *gift tax, бегар* (*ф.*) – *12 кунлик мажбурий давлат меҳнати*) – *labour duty, жузья* (*ар.*) – *capitation tax, идрор* (*ар.*) – *income tax, раият* (*ар.*) – *tax payers, авориз* (*ар.*) – *tax for an extreme situation, ичора* (*ф.*) – *advanced tax, мушифона* (*ар.*) – *levy for tax collectors' salary, муҳассил* (*ар.*) – *tax inspector, ихрожат – тоғар – улуфа* (*m.*) – *wage, salary, хирож* (*ар.*) – *land tax.*

Хирож – Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида, жумладан, Ўрта Осиёда давлат томонидан ундирилган ер солиғи, ўлпон [213; 401-б.] ... *то ул вилоятни забт қилгай ва мол хирожидан наким тушса, хазина қилиб йибаргай* [220; 49-б.]

Қайд этиш жоизки, бугунги кунда соҳа амалиётида қўлланаётган айрим СБ терминларида мавжуд бўлган услубий бўёқдорлик, кўчма маънолик, кўп маънолик каби

хусусиятлар ўтмишда қўлланган СБ терминларида ниҳоятда кам учрайди. Шу маънода, қуйида келтирилган инглиз ва ўзбек тили матнларида қўлланилган СБ терминларининг кўчма маънони акс эттираётганини таҳлил қилиб кўрайлик.

Инглиз тилида: ...it believes that economic decisions are best taken for those competing in the marketplace and that its primary roles are to help keeping inflation low, maintain **sound public finances** and create the right climate for markets to work better [162; 83-б.].

Ўзбекча таржимаси: ...шунга ишонч ҳосил қилиндикки, бозорда рақобатлашадиганлар учун қабул қилинаётган иқтисодий қарорларнинг асосий мақсади пулнинг қадрсизланишини паст даражада ушлаб туришга, бозорларнинг самарали ва мувофиқ ишлашига ҳамда давлатнинг молиявий жиҳатдан соғлом бўлишига ёрдам беришга қаратилган.

Кузатиладикки, ўзбек тилидаги давлатнинг молиявий жиҳатдан соғлом бўлиши сўз бирикмали термин ибора инглиз тилида *sound public finance* тарзида берилмоқда. Қиёсланаётган тиллардаги термин бирикмаларнинг компонентлар миқдори турлича бўлиб, уларни сўзма-сўз таржима қилиш орқали терминологик маънони англаш анча мушкул. Аслида, инглиз тилидаги *sound* лексемаси – ўзбек тилида “товуш”, “садо”, “овоз” “шовқин” маъноли тушунчаларни ифодалайди. *Public finance* сўз бирикмаси эса “давлат” молиясини англатмоқда. Бу ўринда *sound* лексемасининг кўшимча, коннотатив тарзда “соғлом/мустаҳкам” маъноларини акс эттириши, сўз бирикмадаги маънога терминологик вазифа юклайди. Шунинг учун мавҳум бўлган бир кўчма маъноли сўзга функционал-семантик аниқлик киритиш сўз бирикмадаги терминологик маънони тўғри англашга қулайлик яратмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, терминлардаги прагматик маъно кенг шарҳланган ҳолда, унинг нафақат коннотатив, балки денотатив маъноли сўзларга нисбатан ҳам ишлатиш мумкин. Масалан, инглиз тилидан ўзбек тилига ўзлашган *businessman* – *бизнесмен* лексемаси собиқ шўролар даврида *ишбилармон* шахсгагина эмас, балки нопок йўл билан мол-дунё орттирган *чайқовчи*, *бойвачча* кишига нисбатан ҳам ишлатилар эди. Бинобарин, ушбу терминни матн таркибида учратган ҳар бир ўзбекнинг кўз олдида собиқ тузум сиёсати таъсирида шаклланган айнан иккинчи маъно жонланарди. Аммо, инглизча *businessman*ни “ишбилармон”, “тадбиркор” – “*American businessmen*” сўз бирикмасини “америка ишбилармонлари” тарзида ўгиришни маъқул кўрмоқдалар. Қуйидаги жумла таржимасига эътибор беринг:

Инглиз тилида: *A delegation of American businessmen arrived in Tashkent for talks with Uzbek trade organisations.*

Ўзбекча таржимаси: Америка ишбилармонлари делегацияси ўзбек савдо ташиқлотлари билан музокаралар ўтказиш учун Тошкентга келди [140; 69-б.].

ХУЛОСАЛАР.

Шунингдек, бугунги кунда инглиз тилидаги *trader* термини ўзбек тили мулоқотида анча фаол қўлланадиган бўлиб қолди. Айрим амалиётчилар мазкур терминнинг семантик маъносини *businessman* термини билан боғлашади. *Trader* – *trade* лексемасидан келиб чиққан бўлиб, “савдо, тижорат”, яъни, товар, акция, қимматли қоғозлар билан шуғулланувчи “савдогар” маъносидан ишлатилади. Ваҳоланки, *тадбиркорлик* термини кўпчилик ўқимишли кишилар, ҳатто таржимонлар ҳам *бизнес* терминига муқобил сўз сифатида қарашмоқда. Ҳолбуки, *тадбиркорлик* термини *бизнес* терминига нисбатан кенгроқ маънони ифодаловчи луғавий birlik бўлиб, унда юридик шахс муайян маҳсулотни ишлаб чиқариши ва сотиши билан шуғулланиши назарда тутилади. *Бизнес* термини эса, кўпроқ тижорат мақсадларда қўлланилган ҳолда *тадбиркорлик* сўзининг таркибига кирувчи лексема эканлиги билан изоҳланади. Демак, *тадбиркорлик* сўзининг нисбатан кенг маънода қўлланилиши, унда иккинчи ва учинчи термин билан семантик корреляцион уйғунлик вужудга келгани таржимонни бир оз мўлжалдан адаштириши мумкин. Аммо, вазият тақазоси билан таржимада *бизнесменлик*, *ишбилармонлик*, *тадбиркорлик* триплет терминлардан оптимал бирини танлаш

эхтиёжи юзага келса, ҳеч иккиланмай *шибилармонлик* доминант терминни қўллаш мақсадга мувофиқ.

Келтирилган амалий мисоллардан шу нарса кузатиладики, зарурий маънонинг бу тарика танланиши таржиманинг аслиятга коммуникатив тўла-тўқис мослигини таъминламайди. Демак, прагматик омиллар муқобилликнинг тор маъноли таркибий элементи ҳисобланиб, уларнинг кенг маънодаги вариантларини қўллаш таржиманинг аслиятга тўла мувофиқлигини вужудга келтиради. Мулоқот жараёнида терминлар ифодалаган ўзига хос маъно белгиларига етарлича аҳамият бермаслик эса таржимонни аслиятдан узоклаштиришга олиб келиш эҳтимоли юқоридир.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Саломов Ғ. Тил ва таржима. -Т.: 1976. -285 б.
2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода//Введение в теорию перевода. –М.: 1968.- 231 с.
3. Швейцер А.Д. Теория перевода. –М.:1988. -328 с.
4. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. // К основам сопоставительного терминоведения. –Львов: 1988. –213 с.
5. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. -М.: Международные отношения.1980. – 213 с.
6. Бархударов Л.С. Язык и перевод. –М.: 1975. -262 с.
7. Иброҳимов С.И. Ўзбек тилининг нутқ маданиятига оид масалалари. “Нутқ маданиятига оид масалалар” тўплами. -Т.: 1973. -192 б.
8. Малаховский Л.В. Специальные термины в общем словаре: принципы отбора и толкования // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. -Л.: 1976.- 226 с.
9. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Т.: 2008. -432 б.
10. The BABURNAMA memoirs of Babur, Prince and Emperor, translated, edited and annotated by Wheeler M. Thakston and Salman Rushdie. –New York: 2002. -P. 590.
11. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. -Т: 2004. -№8. -718 б.
12. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. -Т.: 1999. - 238 б.
13. Осикова Л.Н. Английский язык, налоги и налогообложение. -М.: 2006. -269 с.
14. Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. -Т.: 2005. -361 б.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000